

“TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNI DIZAYNERLIK
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH”

Qo‘chqarova Shahzodabegim

Qo‘gon Davlat Pedagogika Instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san‘at fakulteti

Texnologik ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotasiya: *Ijodiy qobiliyatlar ostida olimlar dunyoning o‘z qiyofasini, o‘z munosabatini (bir so‘z bilan, tasvirda, musiqada, harakatda) va bu dunyoda o‘zini qurish qobiliyatini tushunadilar. Ijodkorlik (yoki ijodkorlik) - hayratga tushish va o‘rganish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda yechim topish qobiliyati, bu yangi narsalarni kashf etishga e‘tibor va o‘z tajribasini chuqur anglash qobiliyatidir. Ushbu maqola o‘quvchilarni dizaynerlik qobiliyatlariga e‘tibor qaratib, uning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqadi.*

Kalit so‘zlar: *yosh o‘quvchilar, ta‘lim, dizaynerlik, texnologik yondashuvlar, to‘garaklar*

Kirish: Bugungi kunda mamlakatimizning barcha sohalari kabi ta‘lim sohasida ham ulkan ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan maktabdan tashqari ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o‘z natijasini ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev raisligida 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish maqsadidagi beshta muhim tashabbusda yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish va kasb tanlashga katta e‘tibor qaratildi. Sinfdan va maktabdan tashqari ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda mustaqil ijodiy ishlashga, ularda izlanishlar olib borish elementlarini shakllarida va kelajakda ularni ongli ravishda to‘g‘ri kasb tanlashlarida alohida o‘rin egallaydi. Shuningdek ularda mas‘uliyatni sezish va ularning mehnat faoliyatiga tayyorlash kabi jarayonni rivojlantiradi. Sinfdan va maktabdan tashqari ta‘lim jarayonini o‘tkazish nafaqat o‘quvchilarga balki o‘qituvchilar uchun ham foydalidir.

Bunda o'qituvchi o'z o'quvchilarini yaxshiroq bilish, ular bilan muomila qilish hamda doimo zamonaviy fan-texnika yangiliklari bilan tanishtirib borishga harakat qiladi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda texnologiya darslari va tasviriy san'atning katta ahamiyatini hisobga olib dizaynerlik ijodkorligidan foydalanish o'quvchi shaxsini shakllantirish va rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Chunki, dizaynerlik ijodiy - faoliyat, qandaydir sifat jihatidan yangi, ilgari hech mavjud bo'lmagan yangilikni yaratishdir. Bu faqat ushbu inson emas, balki boshqalar uchun ham nimadir yangi, qimmatli bo'lgan narsani yaratishdir. Bu kabi sub'ektiv qadriyatlarni yaratish jarayonida sinfdan tashqari ishlarning imkoniyatlari juda katta. Zamonaviy dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlarning turli-tumanligi va murakkabligi o'sib kelayotgan shaxsning rivojlanishiga yangi talablar qo'ymoqda.

Inson faoliyatining har qanday sohasida ijodkorlik masalalarni hal qilishda ratsional, nostandart yo'llarni izlash, jamiyatning har bir a'zosining intellektual imkoniyatlarini oshirish, insonning ijodiy qobiliyatlarini imkon qadar rivojlantirish davrning qat'iy va dolzarb ehtiyoji bo'lib qolmoqda. Shuning uchun, bolalar va o'smirlarning ijodiy rivojlanishlarining samarali yo'llarini izlash bugungi kunda pedagogika fani va umuman jamiyatning ijtimoiy ahamiyatli, ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi pedagogika va psixologiya fanlari chegarasida yotadi. Ijodiy tasavvurni faollashtirish - badiiy-ijodiy tafakkur rahbatlantirishning muhim omili.

Dizayn ijodkorlik sohasi sifatida yangi yo'nalish bo'lmasda, respublikamiz ta'lim muassasalarida o'quvchilarda dizaynerlik ijodkorligini rivojlantirish borasida tajribalar yetarli emas. Shu ma'noda dizayn sohasiga oid tarixiy-nazariy ma'lumotlar o'quvchilarda dizaynerlik ijodkorligini rivojlantirish tizimida muhim o'rin tutadi. Shu yo'sinda milliy liboslar dizaynida kashtachilik san'ati to'garagini tashkil etish va o'rgatish maqsadga muvofiq.

Kashtachilik kasbi ham sharaflil kasblardan biri hisoblanadi. Shuningdek, kashtachilik kasbi sirlarini, ularni har tomonlama tarbiyalashni o'rgatishda zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish yo'lyo'riqlarini o'rgatishdir. Kashtachilik - qadimiy va ommabop qo'l mehnati turlaridan hisoblanadi. Qo'lda kashta tikib bezatilgan kiyim va buyumlarga

bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda, chunki tabiiy tanlangan ipak yordamida inson kashtachilik hunarini mukammal o'rgangan bo'lsa, o'zining didiga, talabiga mos keladigan turli mavsumlar uchun mo'ljallangan xilma-xil kiyimlar va buyumlarni bezash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Hunar albatta yoshlikdan o'rgatiladi. Yurtimizda ko'pgina o'quv fanlari amaliy san'at turlariga oid hunarlarni o'rgatish bilan bir qatorda kashta tikish hunarini o'rgatadigan maktabdan tashqari muassasalar faoliyat yuritmoqda. Bu hunar yosh avlodning mehnatga muxabbat, badiiy did va mahorat, sabrlik va ijodkorlik tuyg'ularini shakllantiradi.

Kashtachilik to'garaklari maktablar qoshida hamda maktabdan tashqari o'quv tarbiya muassasalarida, mahalla qo'mitalari qoshida tashkil etiladi. Bu to'garaklarda yoshlar kashtachilik tarixi, tikish uchun kerakli jihozlar va iplarning turlari, ranglarni to'g'ri tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish, tikish uslublari, tikilgan buyumlar va kiyimlarni kerakli o'lchovda tikish, tikilgan kiyimlarga ishlov berish, ularni asrash kabi malakalarni egallaydilar. O'qituvchi ixtiyorida o'qitishning turli-tuman metodlari mavjud.

Agar ko'nikmani shakllantirish shartlariga rioya qilinsa, o'qitishning amaliy metodlari o'quv materialining muvaffaqiyatli egallanishiga yordam beradi, albatta. Kashtachilikni o'rganish jarayonida nazariy bilimlar beriladi va amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Nazariy bilimlar berishda bo'lajak to'garak rahbarlariga to'garakni tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslarini ochish, ularga ma'naviy, milliy, mehnat, axloqiy, badiiy tarbiya talablari va uni amalga oshirish yo'llari o'rgatiladi. Albatta nazariy bilimlar berishda ilg'or tajriba manbalaridan foydalanishi zarur.

Shuningdek, to'garak mashg'ulotlari mavzularini o'rganishda qo'llaniladigan texnika vositalari, ko'rgazma qurollar namoyish etiladi. Kashtachilik to'garaklarida ishni to'g'ri tashkil qilish - yoshlarimizga ularning bo'sh vaqtlarini unumli va mazmunli o'tkazishlariga, kasbga yo'llashga, ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishlariga, o'z mehnatlari samarasidan bahramand bo'lishlariga imkoniyat yaratadi. To'garaklarda ishlar o'zlari oila a'zolari uchun turli buyum va kiyimlarni kashtachilikda bezashni o'rganish bilan bir qatorda, to'garaklarda ko'rgazma materiallari sifatida qo'llaniladigan chok turlari namunalari, kichik o'lchamdagi xilma xil buyumlar va kiyimlar tayyorlaydilar.

To'garaklarda kashtachilikni o'rgatish jarayonida to'garak a'zolariga turli dekorativ buyumlar, uy bezak jihozlari, oyinchoqlarga kiyimlarni kashtachilikda bezashni o'rgatishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bunday ishni bajarish jarayoni insonning o'zini kengroq namoyon qila olishiga imkon yaratadi, ijod qilishga, ishni san'at darajasiga ko'tarishga yo'naltiradi. Kashta (fors-toj.- tortilgan, chizilgan) - amaliy bezak sanatining eng qadimiy va keng tarqalgan turi. Kashta guli (naqshi) qo'lda (igna, ilmoqli igna, ilmoqli bigiz bilan) yoki popon mashinasida, asosan, mato (bo'z, chit, satin, shoyi, baxmal, movut va boshqa) va charmga (etik, maxsi, pichoq qini, kamar va boshqa) tikiladi. Matoga tikilgan kashta turlari: palak, so'zana, kirpech, zardevor, gulko'rpa, choyshab, parda, belbog' va boshqa badiiy buyumlar, shuningdek, do'ppi, ko'ylakka kashta tikiladi.

Kashtachilikning rivojlanishi Kashtachilik – kashta tikish kasbi, amaliy bezak san'atining qadimiy sohalaridan biri bo'lib, u xalqning o'z turmushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan. Kashtachilik san'ati nafaqat bizning mamlakatimizda, balki chet ellarda ham shuhrat qozongan. Arxeologlarning IX –XII asrlarga oid topilmalari Qadimgi Rus davrida ham kashta bo'lganidan dalolat beradi. Bu topilmalar bezak gullari zar iplardan tikilgan kiyim parchalaridir.

Qadim zamonlarda uy – ro'zg'or buyumlarini, atoqli kishilarning kiyimlarini kashta tikib bezashgan. Amaliy san'atning ganchkorlik, yog'och va metall o'ymakorligi, va naqqoshlik yo'nalishlarida uchraydigan islmiy gul va naqshlar kashtachilikda ham ko'p qo'llaniladi. Odatda chizmachil naqqoshlar amaliy bezak san'atining turli sohalariga, shu qatorda kashtachilik san'atiga ham dekorativ naqshlarni chizib berganlar, kashtado'zlar esa badiiy buyumlarni mahorat bilan tikishgan.

Naqshni tuzishda geometrik shakllar (uchburchak, kvadrat, yulduzcha, aylana va h.)dan, shuningdek to'liqsimon, siniq chiziqlar, spirallardan, o'simlik motivlari (barglar, gullar, shohlar, daraxtlar)dan, jonivorlar dunyosi (hasharotlar, qushlar, baliqlar va h.) tasviridan, shuningdek, umumlashgan odam qiyofasidan foydalanish mumkin. Ba'zan naqshda geometrik shakllar bilan tabiat motivlari qo'shilgan bo'ladi.

Naqshning hamma qismlari mutanosib bo'lishi kerak. O'zbek kashtachiligida bezak buyum turlari O'rta Osiyoda kashtachilik san'ati juda keng tarqalgan bo'lib, oilada har bir ayol

kashta tikishni bilishi kerak bo'lgan. Shuning uchun har bir oila o'zi uchun kirpech, so'zana, dorpech, oynaxalta, choyzalta va boshqalarni o'zi tayyorlagan. Joynamoz – erga solib ustida namoz o'qiydigan to'shama. Joynamozni Islom diniga e'tiqod qiluvchilar ishlatishadi. U ibodat vaqtida kishini bu dunyodan ajratuvchi omil deb tasavvur qilinadi. Joynamoz har xil matodan tayyorlanib, uning uch tomoni mehrob shaklida tikilgan bo'ladi. Undan machit, madrasa va uylarda foydalaniladi. Joynamozlar turli o'lchamda bo'ladi va kashtachilikda ham juda chiroyli qilib bezatiladi.

Zardevor – uy jihozi bo'lib, u sidirg'a shoyi baxmal, satonga kashta tikib bezatilgan badiiy buyumdur. Zardevor o'zbek hamda tojiklarda kelinlarning uyiga, shiftiga yoki devoriga ilib qo'yiladi. U zar ip yoki ipakli bo'lib, eni 40-70 sm., uzunligi mo'ljallangan uyning devoriga moslab tikiladi. Palak – devorga ilinadigan eng yirik, eng qimmat bezak buyumlaridan biridir. Palakda osmon va to'lin oy aks ettiriladi.

Uni qadimdan oq yoki malla bo'zga kashta tikib tayyorlaganlar. U so'zanadan gullarining yirikligi, zaminiga ham kashta qoplanishi bilan farq qiladi. Palakning o'rtasida yirik oy tasviri qizil qirmizi, pushti ipak bilan tikiladi va atrofiga juda chiroyli qilib o'simliksimon naqshlar tikiladi. Naqshlar ichida ko'pincha bodom, qalampir elementlari qo'llaniladi. Palakda to 40 tagacha oyni tasvirlash mumkin bo'lgan.

Xulosa.

Ijodiy faoliyatga bo'lgan ichki ehtiyoj psixologlar va pedagoglar tomonidan shaxs rivojlanishining ob'ektiv naqshi sifatida ko'rib chiqiladi. L.S.Vigotskiyning fikricha, ijodkorlik bola rivojlanishining normasidir, ijodkorlikka moyillik odatda har qanday bolaga xosdir. Shu bilan birga, ijodiy faoliyatda ishtirok etgan shaxs ma'lum bir modelga (passiv-imitativ faoliyat) asoslangan holda harakat qilishi mumkin, taklif qilingan ko'plab echimlardan birini mustaqil ravishda tanlashi mumkin (faol-imitativ) va nihoyat, u o'ylab topishi mumkin: sifat jihatidan yangisini yaratish (ijodiy faoliyat). Har bir talaba ma'lum bir bosqichda ushbu faoliyat turlarining ba'zilariga ko'p yoki kamroq darajada qodir. Va bu o'qituvchi tomonidan e'tiborga olinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o‘qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
2. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaquiova A.K. “Texnologiya” 2-sinf darsligi. T. ; “Sharq” . 2018-yil10
4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta’limi 3-sinf darsligi. T. : “Sharq” . 2016-yil.

